

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aksu

<https://orcid.org/0000-0002-0272-4200>

Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Şırnak/TÜRKİYE
ROR ID: <https://ror.org/01fcvk23>

Çokkültürlülük Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Multiculturalism

ÖZET

Bu çalışma giriş ve sonuç bölümü dışında dört bölüme ayrılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde çokkültürlülük kavramına ilişkin genel olarak bilgiler verilmekte ve kavramın farklı anlamları karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde çokkültürlülüğe zemin hazırlayan temel etkenlerden ulusal azınlıklar, göç sonrası oluşan farklı etno-kültürel yapılar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan dinsel çeşitlilik çeşitli boyutlarıyla ele alınmaktadır. Daha sonra çokkültürlülük tartışmalarına değinilerek çokkültürlülüğün farklı boyutları ortaya koyulmaktadır. Son olarak çokkültürlü toplum örnekleri ile çokkültürlülük politikalarının uygulamaya geçiş süreci örnekleriyle açıklanmaktadır. Bu çerçevede çokkültürlülüğün kişisel gelişim sürecinde edinilen farklı kültürel kalıpları ifade etmede kullanıldığı kadar toplumsal düzeyde yer alan bir tür kültürel çeşitliliği tanımlamada da kullanıldığı görülmüştür. Ancak bu kullanım alanları dışında esasında çokkültürlülük kavramını belirli bir siyasal sistem içerisinde yer alan farklı kültürel grupların tanınma süreciyle ilişkili olarak çoğunlukla 20. yüzyılın ikinci yarısında uygulamaya geçmiş politikaları ifade etmede kullanılmaktadır. Bununla beraber çalışmada bir siyasal sistem içerisinde çokkültürlü toplum örneği olabilecek kültürel çeşitlilik olsa bile bunların tanınması her siyasal sistemin kendine özgü yapısı gereği aynı düzeyde olmadığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, tanınma, kültürel çeşitlilik, çokkültürlü toplum

ABSTRACT

This study consists of four sections, excluding the introduction and conclusion. In the first section of the study, general information is provided about the concept of multiculturalism and the different meanings of the concept are compared. In the second section of the study, the basic factors that pave the way for multiculturalism, national minorities, different ethno-cultural structures formed after migration and the religious diversity that emerged as a result of these are discussed in various dimensions. Then, multiculturalism discussions are touched upon and different dimensions of multiculturalism are revealed. Finally, examples of multicultural societies and the process of implementing multicultural policies are explained with examples. In this context, it has been seen that multiculturalism is used to express different cultural patterns acquired in the process of personal development as well as to define a type of cultural diversity at the social level. However, apart from these areas of use, the concept of multiculturalism is mainly used to express policies implemented in the second half of the 20th century in relation to the recognition process of different cultural groups within a certain political system. However, the study has revealed that even if there is cultural diversity within a political system that can be an example of a multicultural society, recognition of these is not at the same level due to the unique structure of each political system.

Keywords: Multiculturalism, recognition, cultural diversity, multicultural society

1. GİRİŞ

Çokkültürlü kavramı farklı bağlamlarda sıklıkla duyulmaktadır. Bazen kişilerin farklı kültürel özelliklere sahip sosyal yapılar içerisinde gelişim göstermesiyle edindiği farklı kültürel davranış kalıpları bazen de göçler veya ulusal azınlıklar nedeniyle bir siyasal sistem içerisindeki kültürel ve dini farklılıkların tanınması veya tanınması sürecinde uygulamaya politikaları ifade etmede kullanılabilir. Kavramın kullanım yaygınlığı konuya ilişkin değişik bağlamlarda bilimler çalışmaları yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakımda çalışmamız çokkültürlülük kavramının ortaya çıkışı, normatif ve betimleyici düzeydeki anlamları, bunlara ilişkin yaklaşımlar ile çokkültürlülüğe zemin hazırlayan etkenleri, çokkültürlülüğe ilişkin tartışmaları ve çokkültürlü toplum örneklerini ele alarak çokkültürlülük hakkında genel hatlarıyla bir inceleme yapmaya amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan veriler ikincil verilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden betimleme yoluyla işlenmiştir.

Bu doğrultuda çalışma giriş ve sonuç hariç dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde çokkültürlülük kavramının farklı boyutları ortaya koyulmaktadır. İkinci bölümünde ise çokkültürlüğe zemin hazırlayan etkenler ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm çokkültürlülük çeşitleri ve tartışmalar içermektedir. Dördüncü bölümde ise çokkültürlü politikaların yaşama geçtiği ve geçemediği toplumlara ilişkin örneklerle yer verilmektedir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.

2. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK KAVRAMI

“Çokkültürlü” ve “çokkültürlülük” yakın dönemde ortaya çıkan kavramlardır. Sıfat olarak ilk defa 1941 yılında İngilizcede eski milliyetçiliklerin anlamını yitirdiği, önyargısız ve bağısız bireylerin toplamı olan kozmopolit toplum yapısını nitelemek için kullanılmıştır (Doytcheva, 2009, s. 15). Bir kavram olarak “Çokkültürlülük” ise ilk kez 1971’de Kanada’da Tradeau hükümetinin programında Quebec sorunu nedeniyle merkezi bir yer edinmesiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çokkültürlülük kavramı kullanılmaya başlanmış ve 1975 yılında İsveç resmi olarak çokkültürlülük kavramını benimsemiştir. 1980’den itibaren Hollanda’da oldukça detaylı bir biçimde resmi politikaların içerisinde çokkültürlü toplum gibi çokkültürlülüğe ilişkin bazı konular gündeme gelmeye başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin göçmenlerle yüz yüze gelmesi ve göçmenlerin geçici olmadıklarının anlaşılmasıyla çokkültürlük kavramı toplumsal yapıdaki farklılıkları ifade etmek üzere kamuoyunda yer edinmiştir (Canatan, 2009, s. 84).

Çok kültürlülük, betimleyici ve normatif anlamda kullanılmaktadır. Betimleyici bir kavram olarak çokkültürlülük, inançları ve uygulamaları bakımından farklılıklara sahip bir müşterek kimliğe sahip iki veya daha toplumsal grubu içeren bir toplumda kültürel çeşitliliği ifade etmektedir. Bu anlamıyla çokkültürlülük, ırksal, etnik köken ya da dil farklılıklarından ortaya çıkan toplumsal çeşitliliği anlatır. Normatif kavram olarak çokkültürlülük ise toplumsal çeşitlilik içerisinde kültürel bakımdan farklı grupların tanınma ve saygı görme hakkı açısından onaylanmasını ima eder. Bu yönüyle çokkültürlülük birbirinden farklı bireyler ve gruplar için eşit olarak değerli olduklarını anlatmada inanç, değer ve yaşam tarzının önemini dikkate alan bir kavram halini alır (Heywood, 2010, s.173).

Normatif bir kavram olarak çokkültürlülük etnik ayrılıkları dikkate almadan hâkim toplumdan dışlanmış veya kenara itilen çeşitli toplumsal grupları içerecek bir anlamda da kullanılabilir. Özellikle ABD’de yaygın olarak çokkültürlü gündeme taraf olanlar engelliler, eşcinseller, kadınlar, işçiler, ateistler, komünistler gibi grupların tarihsel dışlanmışlığı tersine çevirme gayretlerini başarıya ulaştırabilmek için çokkültürlülük kavramını referans kabul ederler (Kymlicka, 1998, s. 48-49). Bu durumu Kymlicka kültür teriminin karmaşıklığından kaynaklandığını savunur. Bu bakımdan kültür toplumsal bir grubun adetleri veya yaşam tarzını ifade ediyorsa, o halde her modern toplumda var olabilecek o hayat tarzı gruplarının, toplumsal hareketlerin ve gönüllü birliklerin kendine ait kültürel yapıları bulunur. Bu açıdan bakıldığında İzlanda gibi, en homojen toplumsal yapıya sahip bir ülke dahi, toplumsal cinsiyet, cinsel tercih, din, değer ve siyasal ideoloji temelinde toplumsal yapıda ayrışmalara sahip olduğu için çok kültürlü olabilecektir. Kültürü bir medeniyet olarak ele aldığımızda ise neredeyse tüm toplumların aynı medeniyeti paylaştığından İsveç gibi çokuluslu veya etnik farklılıkların en çok olduğu Avustralya gibi ülkeler bile toplumsal yapının tümü aynı modern sosyal yaşam tarzını paylaşmadığı sürece çokkültürlü olamayacaktır. Bu karmaşıklığa karşı Kymlicka, kültürü ulus ya da halk ile eşanlamlı görür. Buna göre herhangi bir ülkede toplumsal yapının üyeleri farklı ulusa ait veya farklı ulustan koparak gelmişse ve bunlar arasındaki farklılık bireysel kimliklerde ve siyasal yaşamda önemli bir yer ediniyorsa bu ülke çokkültürlüdür (Kymlicka 1998, s. 49-50).

Bikhu Parekh (2002), kültürel çeşitliliği; alt kültürel, görüngesel ve toplumsal olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Alt kültürel çeşitlilik, içinde bulunduğu kültürel yapıyı değiştirerek değil genişleterek çeşitlendirmeye çalışır. Görüngesel çeşitlilik, hâkim kültürün ya toptan reddettiği ya da teorik olarak kabul edip pratikte görmezden geldiği bir yaşam görüşünü temsil etmektedir. Toplumsal çeşitlilik ise, bir toplumsal yapı içerisinde iyice yerleşmiş grupların çokluğundan doğar ve bunlar tarafından desteklenir. Bu grupların her birinin korumayı ve sürdürmeyi istediği kendine ait uzun bir tarihi ve yaşam tarzı vardır. Söz konusu çeşitlilik güçlü ve değişime dirençli olması yanında iyi örgütlenmiş sosyal taşıyıcılara sahiptir; farklılıkların kabul edilmesi derinliğe göre daha kolay ya da zor olabilir (Parekh, 2002 s. 3). Çokkültürlü toplum ve de çokkültürlülük, bu üç çeşitlilik içerisinde, yalnızca son ikisini veya üçüncüsünü içeren toplumlardan bahsederken kullanılır. Ancak, üçüncü çeşitliğe sahip toplumlar için çok kültürlülük kavramı kullanılmaktadır (Parekh, 2002 s. 4).

3. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE ZEMİN HAZIRLAYAN ETKENLER

Bir siyasal sistemde entik ve dini farklılıklara sahip grupların varlığı o siyasal sistemin çokkültürlü olduğunu gösterir. Siyasal sistemin kuruluşundan itibaren toplumsal yapı içerisinde yer alan ulusal azınlıklar ve daha sonraları göç ile toplumsal yapı içerisine farklı etnik grupların dahil olmasıyla birlikte bunların dil ve dini farklılıklar göstermesi çokkültürlülüğe zemin hazırlayan etkenlerin başında gelmektedir (Kymlicka, 2004, s. 483-508).

Çokkültürlülüğe zemin hazırlayan etkenlerden ilki olan ulusal azınlıklar: ülke içindeki azınlıklar ve yerli halklar olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmektedir: Ülke içi azınlıklar, geçmişte bir devlet kurmuş veya kurmaya çalışmış ancak hali hazırda çoğunluğunu oluşturdukları bir devlet sahibi olmayan uluslardır (Kymlicka, 2004, s. 479). Bu yönüyle toplumsal çeşitlilik farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Kymlicka (2004, s. 479), ülke içi azınlıklar ile yerli halklar arasındaki farkı somut gerekçelerle ortaya koymaktadır. Buna göre, Avrupa’da ve Amerika’da devletlerin oluşumu sürecinde ulusal azınlıklar iktidar yarışına girmiş ancak kaybetmişken, yerli halklar yakın zamana dek tümüyle bu süreçten yalıtılmış ve neredeyse bu yüzyıla dek modern öncesine ait yaşam tarzlarını korumuşlardır. Bu kapsamda, Katalanlar, Basklar, Flamanlar, İskoçlar, Galler, Korsikalılar, Porto Rikolular ve Quebecililer ülke içi azınlıkları; Samiler, İnuitler, Maoriler ve Amerikalı Kızılderililerse yerli halkları oluşturmaktadır.

Ulusal azınlık biçiminde adlandırılan grupların diğer türü de belirli bir toprak parçası üzerinde yoğunlaşmış kültürel yapıların büyük bir devlet çatısı altına dahil olması sonrası ortaya çıkan gruplardır. Bu kültürel yapılar genellikle çoğunluk kültürü yanında kendilerini ayrı toplumlar olarak koruma ve varlıklarını sürdürme amaçlı çeşitli düzeyde özerklik veya öz yönetim biçimi talep ederler (Kymlica, 1998, s. 3). Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılması sonrası kurulan yeni devletler içinde bu tip ulusal azınlıklara rastlamak mümkündür. Örneğin Sovyetler Birliği’nin dağılışı sonrası kurulan yeni cumhuriyetlerdeki Rus azınlıklar, Ermeni azınlıklar ile Yugoslavya dağılışı sonrası yeni cumhuriyetlerdeki Sırp azınlıklar, Polonyalı azınlıklar, Macar azınlıklar ve Arnavut azınlıklar bu şekilde ortaya çıkan ulusal azınlıklardır (Canatan, 2009, s. 81).

Çokkültürlülüğe zemin hazırlayan diğer etken ise göç’tür. Göç ve çokkültürlülük aslında birbirini besleyen etkileşimli bir niteliğe ve neticeye sahiptir. Göç, siyasal sistem içerisinde kültürel çeşitliliğe kaynaklık eden dinamiklerin biri olduğu gibi kültürel ayrımları hassaslaştıran bir dizi politikalara da aracılık eder. Tarihin her döneminde söz konusu olan göçler, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan artış ile güvenlik, kültürel tanınma, kimlik siyaseti çerçevesinde engellenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi gereken hareketlilikler olarak yoğun bir biçimde kamuoyu gündeminde yer almıştır. Çokkültürlülük açısından bakıldığında her yeni göç siyasal sistem içerisinde yer alan etnik toplulukların hacmini artırarak göç edilen topluma yeni etnik topluluk olarak eklenmiştir (Yıldırım, 2023, s. 146-149). Ancak bu kültürel çeşitliliği ulusal azınlıklardan farklı değerlendirmek önemlidir. Göçmenler ulus olmamışlardır ve yurtları yoktur. Onların kendine özgü yapısı aslında aile yaşamlarında ve gönüllü kuruluşlarda kendini gösterir ve kurumsal olarak bütünleşmeleriyle çelişmez. Onlar egemen kültürlerin kamusal kurumlarında yer alırlar ve egemen dilleri kullanırlar. Örneğin göçmenlerin yaşlıları hariç Amerika ve Avustralya da yurttaşlığa kabul edilmek için İngilizce öğrenmeleri gerekir ve İngilizce öğrenmek çocuklarının eğitiminin zorunlu bir parçasıdır. Kanada’da iki resmi dilden birini öğrenmeleri gerekir (Kymlicka, 1998, s. 44).

Dünyadaki yasal göçlerin yarısından fazlası Avustralya, ABD ve Kanada’ya gerçekleşmiştir. Bu ülkeler yüzyıllardır süren yoğun göç alımından dolayı hiçbir zaman herhangi bir ulus devletin sahip olabileceği düzeyde kültürel, dini, dilsel ve yaşam tarzı açısından toplumsal türdeşliği sağlayamamıştır. Ancak göçmen ülkesi olmaları bakımından toplumsal uyum ve istikrar için oldukça zengin deneyimlere sahip olmuşlardır. Toplumsal uyum ve istikrar için farklı politikalar geliştirme arayışı ise çokkültürlülük esasına dayalı “farklılıklar temelinde birlik” anlayışını yansıtan bir toplum modeli ve modelin gerektirdiği politikaların uygulanması sonucu doğurmuştur (Vatandaş, 2001, s. 99).

Çokkültürlülük açısından ulusal azınlıklar ve göç kadar bunlarla beraber siyasal sistem içerisinde ortaya çıkan dini inanışlardan kaynaklı dinsel çeşitlilik çokkültürlülüğe zemin hazırlayan diğer bir etkidir. Avrupa ülkelerindeki reform hareketlerinden bu yana varolan Katolik ve Protestan gibi Hıristiyanlığa ait mezhep çeşitliliği yerleşik bir dini çeşitliliği yansıtırken, göçlerle birlikte Avrupa ülkeleri İslam, Hinduizm, Budizm ve diğer dinler ile bu dinlere ait mezhep çeşitliliği yüz yüze ilişkiler kurmaya ve bir arada yaşamaya başlamıştır (Canatan, 2009). Doğal olarak bu siyasal sistem içerisinde çokkültürlü bir toplum meydana gelmesine zemin hazırlamıştır.

Çokkültürlüğe zemin hazırlayan etkenler çerçevesinde iki veya daha çok sayıda kültürel topluluğu barından toplumlar çokkültürlü toplum olarak adlandırılabilir. Parekh (2002, s. 7)'ye göre bu tür toplumlar kültürel çeşitliğe iki biçimde tepki verebilirler. Bunlar; toplumsal alandaki çeşitlilik hoş karşılanıp desteklenebilir, mevcut toplumsal yapının önemli bir parçası haline getirilebilir, kültürel isteklere saygı duyabilir veya kültürel farklılıkları kısmen ya da tamamen baskın kültürün içinde asimile etmeye çalışabilirler.

4. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ÇEŞİTLERİ ve TARTIŞMALARI

Çokkültürlüğün tanındığı ya da tanınmadığı bir devlet politikası içerisinde çeşitli çoğulculuk şekilleri bulunabilir. Liberal gelenek içerisinde gelişen bireysel hakları öne çıkararak çeşitlik vurgusu temelinde bireyi yurttaş kimliği çerçevesinde haklarla buluşturan yaklaşım ile cemaati hakların temeli kabul eden cemaatçilik yaklaşımı birbirleriyle rekabet içinde gelişimlerini sürdürürler. Bu doğrultuda köken olarak John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu, Vico ve Herder gibi düşünürlere dayanması yanında günümüzde J. Rawls, J. Raz, Kymlicka gibi düşünürlerce temsili olan liberal çokkültürlülük yaklaşımı ile Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre gibi düşünürlerce geliştirilen cemaatçi yaklaşım olmak üzere iki farklı çokkültürlülük yaklaşımından söz etmek olasıdır (Şan, 2005, s. 79-80).

Genel olarak liberal çokkültürlülük ilk olarak, bireysel özerkliğe vurgu yapar. Bireysel özerklik temelinde bireyler istedikleri var olma biçimini seçmekte ve değiştirmekte serbesttirler. Bireyin ahlaki değerinin kaynağını kendisi oluşturduğundan, bu durum bireyin çıkarını içermeyen ortak bir çıkar dayatabilecek bütün tedbirleri dışlamaktadır. İkinci olarak devletin tarafsızlığına dikkat çeker. Devlet herkese serbestçe seçtiği yaşam tarzını sürdürebilmenin koşullarını sağlamalıdır. Dolayısıyla ortak taleplere verilebilecek her türlü devlet desteği tarafsızlık idealini aşındırarak bireysel hakları sınırlamış gibi görünebilecektir. Ortak yaşamın kuralları ise bireylerin varoluşsal tercihlerine zarar vermemesi için ahlaki bakımdan yansız olmalıdır. Buna göre toplumsal farklılıklar içerisinde pek çok iyi yaşam anlayışının birlikteliği bakımından adil, iyiden üstün kabul edilmelidir. Liberal görüşe göre, adaletin ahlaken yansız ilkelerinin benimsenmesi ve bireylerin siyasi veya dinî anlayışlarının uzlaşmasını sağlayan kamusal alanla özel alan arasındaki dikotomidir (Doytcheva, 2009, s. 46).

Liberal geleneğin ortaya koyduğu “yükümsüz ben” anlayışına karşın cemaatçi gelenek “konumlanmış”, “cisimleşmiş” ben düşüncesini savunmaktadır. Buna göre insan daima, belirli bir akılcılıktan öte düşünme ve harekete geçme şeklini belirleyen bağlamlar ve toplumsal ilişkiler ile yükümlüdür. Varlığını kabul ettiğini ahlaki ve siyasi zorunluluklardan bazıları (milli dayanışma, dini vecibeler gibi) tercihlerimizle hiçbir ilgisi olmayan etkilere sahiptir. Haliyle bunların kimliklerimizi oluşturduğu düşüncesi temelinde cemaatçi düşünürler liberal geleneğin bu derin inançların farkına varmada başarısız olduğunu dile getirirler (Doytcheva, 2009, s. 46-48).

Çokkültürlük yaklaşımı açısından birbirine zıt iki görüş olsa da çokkültürlülüğe ilişkin önemli sayılabilecek çözüm önerileri liberal düşünce geleneği içerisinde yer alan W. Kymlicka (1998) ile cemaatçi düşünce geleneği içerisinde yer alan C. Taylor (2010) tarafından geliştirilmiştir.

Kymlicka (1998, s.69) çokkültürlülük politikalarının çokkültürlü yurttaşlığın teşvik edilmesi üzerine kurulması gerektiğini savunur. Nitekim liberal demokrasilerde kültürel farklılıklar ile başa çıkabilmenin mekanizmalarından biri bireyin medeni ve siyasi haklarını korumak üzerine kuruludur. Toplumsal grup farklılığını korumak için dernek kurma, din, ifade, seyahat ve siyasal örgütlenme özgürlüğü hiçbir şekilde abartılmıyacak sayılamayacak önemdedir. Bu haklar değişen koşullara uyum sağlama ve nüfusun geneli hakkında görüş ve ilgi geliştirebilmeleri açısından bireylere olanak sağlamaktadır. Bu ortak yurttaş haklarından doğan koruma biçimi toplumdaki farklılıklar için yeterlidir.

Taylor (2010, s. 46-49) ise tanınma talebine dikkat çekmektedir. Tanınma ile kimlik arasında bulunduğu kabul edilen bağıntılarla tanınma talebi aciliyet kazanan bir durumdur. Kimlik, insanın kendisi için kim olduğu ve bir insan olarak kendini tanımlayan temel niteliklerin neler olduğu gibi soruları cevaplayabilmesi ve anlaması bakımından önemlidir. Bu nedenle kimliğin kısmen tanınması ya da tanınmaması çoğu zaman bireyi başkalarının yanlış tanınması yoluyla biçimlenebilir; bu ise çevredeki insanların ya da toplumsal grupların kendileriyle ilgili aşağılanan veya sevilmeyen bir imaj yansıtılması durumunda bir insanın ya da toplumsal grubun zarar görmesine, gerçekten bir çarpıtılmaya maruz kalmalarına yol açabilir. Dolayısıyla tanınmama veya yanlış tanınma zarar verici boyuta ulaşarak; bireyi, sahte, çarpıtılmış ve indirgenmiş bir varoluş tarzına hapsedilerek baskıya dönüşebilir. Bu çerçevede demokrasi eşit konumda tanınma politikasını da beraberinde getiren bir sistem olduğundan daha fazla demokrasi talebi kültürlerin ve cinslerin eşit konumda tanınması talebine dönüştü. Doğal olarak tanınma talebi; kimliği ve benliği kendisi için önem taşıyan öbür kişilerle sürekli diyalog ve savaşımlar içerisinde

oluşan şeyler olarak öne çıkan kişisel düzey ile tanınma politikasını daha büyük rol oynamaya başladığı kamusal düzey olmak üzere iki düzeyde tanınır oldu.

Çokkültürlülük tartışmaları içerisinde çokkültürlü politikalara ilişkin eleştiriler de bulunmaktadır. Çokkültürlülük politikaları toplumsal grup ayrışmalarına dayalı olarak kimlikleri esas aldığı için öncelikle bir tür “kimlik sayımı” denilebilecek bir durumu veya herkese bir “kimlik biçilme” durumunu meşrulaştıran toplumsal tasarım sunmaktadır. Bu da toplumsal kimliklerin çok boyutlu doğası ve bireylerin sahip oldukları çapraz aidiyetler ve kimlikler ile çelişki ortaya çıkarmaktadır (Erdoğan, 1998, s. 197). Bununla beraber demokratik açıdan bakıldığında bireyin etnik kimliği onun birincil kimliği olup olmaması açısından başlı başına bir soru olduğu ifade edilmektedir. Çokkültürlü toplumlarda farklılıklara saygı önemli ise de etnik kimlik eşit değerde olma ve dolayısıyla eşit haklara sahip bulunma düşüncesinin dayandığı temel olarak kabul edilmesi olanaksızdır. Zira bu göz ardı edildiğinde çokkültürlülük politikaları ile bireyin kendisine birincil kimlik olarak seçmeye yöneldiği etnik köken, onu doğuştan hemcinsleriyle eşitleyen insan olma kimliğini zedeleyen bir hal almaktadır (Rockefeller, 2010, s. 96).

Canatan (2009, s. 83) genel olarak öne çıkan tez ve argümanlar etrafında çokkültürlülük eleştirilerini dört maddede sıralamaktadır:

1. Çokkültürlü toplum yapı etnik farklılıklara dayalı olarak toplumsal gruplar arasında kültürel çatışmalar doğurabilmektedir. Bu çatışma beklentisinin temelinde kültürlerin uzlaşması mümkün olmayan çelişkiler barındığı fikri yer almaktadır.
2. Farklı kültürel yapılar, etnik grupların yerleşik toplumsal yapıya uyumu ve entegrasyonu konusunda engel oluşturmaktadır. Göçmenlerin kendi kültürüne aşırı bağlılıkları kendilerini toplumdan dışlamalarına yol açmaktadır.
3. Örnek ve üstün bir kültür olması nedeniyle Batı kültürüne diğer kültürlerin katkıda bulunması bir yana yerleşik toplumsal yapı ve göçmen gruplara sorun çıkarmaktan öte bir işlevi bulunmamaktadır.
4. Toplumsal yapıdaki farklılıkları oluşturan göçmenlerin entegrasyon sorunu tam ya da sınırlı bir asimilasyonla mümkündür ki bu grupların özellikle kamusal yaşamda hâkim değer ve normlara uymaları zaruridir.

5. ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUM ÖRNEKLERİ

Çokkültürlülük politikalarının gündeme gelmesi ve tartışılmaya başlaması her ülkede farklı dönemlerde olmuştur. Hatta bazılarında toplumsal yapıdaki farklılıklara rağmen çokkültürlü politikaları önleyici siyasal kültür inşa edilmeye çalışılmıştır. Burada birkaç farklı çokkültürlü toplum örneği ve buralarda yaşanan gelişmeler konunun anlaşılması açısından yararlı olacaktır.

Çokkültürlülük hareketleri ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmektedir. 1960’larda siyahilerin mücadelesi kültürel bir özellik kazanması sonrası; siyahi hareketin liderleri, farklı etnik kimliklerin onaylanması, farklı etnik kimliklere sahip çocukların eğitimi ve özgüven eksikliğinin dengelenmesi umudu, beyaz ırkçılığına itiraza politik ve ideolojik temel oluşturmak için kültürlerinin korunmasında ısrar ettiler. Kültürel kimliklerin kabul edilmesi, Amerikan’ın çokkültürlü ilan edilmesi ve çokkültürlülük politikalarının savunulmasında Porto Riko’lular, Meksikalı Amerikalılar, yerliler, Avrupalı olmayan göçmenlerin bir kısmı siyahi harekete destek vermişlerdir (Parekh, 2002, s. 6). Herhangi politik hareketten bağımsız olarak kendiliğinden çokkültürlü yapısını ilan eden ülkelerde bulunmaktadır. Örneğin Avustralya ülkedeki yaşanan toplumsal dönüşümün sonucu olarak kendi kararıyla 1970’lerin başında çokkültürlü siyasal sistem olduğunu ilan etmiştir. Bunun ilan edilmesinin nedeni toplumsal yapının hızlı bir biçimde “Asyılama” ve asimile edilemeyen grupların varlığıdır (Parekh, 2002, s. 7). Böylece çokkültürlülük politikaları 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarında politik gündemde yer almaya ve tartışılmaya başlamıştır.

II. Dünya Savaşı sonrası aldığı göçlerin çoğunluğunu Commonwealth ülkelerinden alan ve 1962’deki göç kanununa kadar bu göçmenlere Britanya uyrukları olarak serbest giriş hakkı tanıyarak pragmatik bir siyasal kültür oluşturan Britanya’da, toplumsal düzenlemeler ağırlıklı olarak yerel yönetimler eliyle yürütülmektedir. Bu süreçte farklı toplumsal grupların, özellikle de etnik dini cemaatlerin temsilcileri, yerel düzlemde cemaat içi, cemaatler arası ve resmî kurumlarla ilişkilerde etkin rol üstlenmektedir. Britanya’da göçmenlerin iyi bir İngiliz olması beklentisi bulunmamakta, kanunlara uymaları yeterli görülmektedir. Hâkim siyasal kültür toplumsal farklılıkları kabul etme sürecinde yerel yönetimler aracılığıyla ademi merkezîyetçi, tikelci stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadır (Özbudun, 2007, s. 100).

Fransa, 19. yüzyıldan itibaren kronik demografik krizleri nedeniyle işgücü açığını göç alarak kapatmaya çalışır. Bu duruma karşın, Fransa’da merkezi bir devletle özdeşleşmiş türdeş bir toplum tahayyülü başatır. Ulusal azınlıklar ya da yerel etnik gruplar siyasal sistemde tanınmaz ancak tüm yurttaşların 1789 Bildirgesindeki haklara eşit olarak sahip oldukları vurgulanır. Böylelikle göçmenlerin ve diğer azınlıkların devlet-ulus ideolojisi ile biçimlenmiş Fransız kültürüne asimilasyonu hedeflenir. Aynı zamanda ulusal azınlık ya da göçmenlerden, etnik-kültürel kimliklerini tanıma girişimleri kabul etmek bir yana, “iyi Fransızlar” olabilmek için bunları tümüyle terk etmeleri; dil, kültür, hatta düşünce alanında Fransızlaşmaları beklenir. Bu sayede kendileri, ya da en azından bu ülkede doğan çocukları için yurttaşlık hakkını kazanabileceklerdir (Özbudun, 2007, s. 99).

Almanya’da ise çokkültürlülük Türkiye ve başka ülkelere artan sayıda göçmen gelmesiyle kamuoyu gündemine taşınmıştır. Alman bir politikacının deyimiyle çokkültürlü politikaların gündeme gelmesi, “özellikle diğer kültürel çevrelerden giderek artan sayıda insanın artık kültürel kimliklerden vazgeçecek kadar asimile olmayı istemeyen” büyük göçmen grupları oluşturmasının bir sonucudur. Buradan da anlaşılacağı gibi çokkültürlülüğün, çokkültürlülüğün önemli bir ideolojik ve politik harekete dönüşmesinin temelinde küçük grupların mevcut toplumsal yapıdan gelen asimile etme girişimlerine yönelik baskıyı reddetmeleri bulunmaktadır (Parekh, 2002, s. 7).

Avrupa’da kapsamlı çokkültürlülük politikaları ise tarihsel olarak kültürel farklılıkların tanınması ve bireysel bağlılıklar etrafında değil de bir cemaate aidiyete dayalı milli entegrasyon anlayışına sahip ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bunun örneğini Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin milli entegrasyon modeli oluşturmaktadır. Esasında Hollanda’da çokkültürlülüğün teşvik edilmesi, her dinî cemaatin kendi kurumlarını geliştirme hakkına sahip olduğu (okul, sendika, parti) bölümlenme (pillarization) sistemiyle kurumsallaşmış olan dinî ve kültürel çoğulculuk geleneğinin bir devamı olarak anlaşılmalıdır. Bu temel Avrupa’daki en zengin çokkültürlülük versiyonlarından birini mümkün kılmıştır. Hollanda’da çokkültürlülüğün temelleri 1980’li yılların başında, göçmenlerin kültürel kimliklerini ve geleneklerini yeni ülkelerinde korumasını sağlamak için “etnik azınlık” politikasıyla atılmıştır. Bunlar; devlet okullarında anadilde eğitim, devlet destekli özel dinî eğitim kurumlarının kurulması, tanınmış beş azınlık grup için danışma konseyleri kurulması, etnik grupların dernek kurmasına destek verilmesi, geleneksel pratiklerin uygulanmasına zemin sağlayan kanuni düzenlemeler gibi önlemleri içermektedir. Bir yandan bu önlemler uygulamaya geçerken diğer yandan da 1970-1980’lere özgü olarak yabancılar ve yerli halk arasında eşitlik sağlamak için, Hollanda, yabancılar oy hakkı, yerel seçimlerde seçilme hakkı ve kamu hizmetinde çalışabilme hakkı tanıyarak çokkültürlülük politikalarında birçok Avrupa ülkesinden çok daha ileri seviyeye geçmiştir. 1990’lar gibi erken bir tarihte benimsenmiş olan bu eşitlikçi boyut, “pozitif ayrımcılık” biçimlerinin de yerleşmesiyle sonraki on yılda güçlenmeye devam etti (Doytcheva, 2009, s. 69).

6. SONUÇ

Çokkültürlülük toplumsal düzeydeki kültürel çeşitliliği ifade etmede olduğu kadar bu kültürel çeşitliliğin tanınması ile uygulama geçirilen politikalara ilişkin yapılan bir tanımlama olduğu görülmektedir. Çoğunlukla çokkültürlülük denilince kültürel çeşitliliğe sahip herhangi bir ülkede uygulama geçirilen politikalara atfen bir değerlendirme yapılır. Bu yönüyle çokkültürlülük yalnızca bir toplumsal düzeydeki bir kültürel çeşitliliği ifade etmede kullanıldığında eksik kalabilecektir. Çünkü her kültürel çeşitliliğe sahip siyasal sistemde Fransa örneğinde olduğu çokkültürlülük politikalarının benimsendiği söyleyebilmek güçtür.

Çokkültürlülük ulus inşa sürecinde var olan ulusal ve dini azınlıklar nedeniyle siyasal sistemin kuruluşundan itibaren var olabilecek bir durum olduğu gibi göçler yoluyla bir siyasal sisteme sonradan dâhil olmuş farklı etnik, dini ve kültürel yapıların sonucu ortaya çıkmış bir olgu olabilir. Çokkültürlülük ister kurucu an da isterse sonradan var olgu olsun asırlar boyu izleri sürülebilecek bir durum olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Zira en azından göçler tarihin birçok döneminde ekonomik, siyasal veya sosyal nedenlerle gerçekleşen dinamik bir süreçtir. Bugünkü anlamda çokkültürlülük ise göçler yoluyla siyasal sisteme sonradan dâhil olmuş farklı kültürel yapıların tanınma mücadelesi sonrası özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir politika çeşitliliğini yansıtmaktadır. Nihayetinde herhangi bir toplum ya da siyasal sistemin çokkültürlü olduğunu ifade etmek için kültürel çeşitliliğin politik düzeyde tanınmış olması gerektiği yaygın olarak kabul edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Canatan K. (2009). Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 2(6), 80-97.
- Doytcheva, M. (2009). *Çokkültürlülük*, (T. Akıncılar Onmuş, Çev.). İletişim Yayınları.
- Erdoğan, M. (1998). *Liberal Toplum Liberal Siyaset*. Siyasal Kitabevi.
- Heywood, A. (2006). *Siyaset*. (A. Yayla ve diğerleri, Çev.). Adres Yayınları
- Kymlicka, W. (1998). *Çokkültürlü Yurttaşlık*. (A. Yılmaz, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Kymlicka, W. (2004). *Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş*. (E. Kılıç, Çev.). Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Özbudun, S. (2007). Çokkültürcülük. F. Başkaya, (Ed.), *Kavram Sözlüğü I* içinde (s. 97-107). 2. Baskı, Maki Basım Yayın.
- Parekh, B. (2002). *Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek*. (B. Tanrıseven, Çev.). Phoenix Yayınları.
- Rockefeller, S. C. (1996). Yorum, C. Taylor (Ed.) ve İ. Özdemir (Çev.). *Çokkültürcülük: Tanınma Politikası* içinde. (3. Baskı, s. 95-105). Yapı Kredi Yayınları.
- Şan, M. K. (2005). Farklılık ve Çokkültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme. *Milel ve Nihal*. 3 (1-2), 69-117.
- Taylor, C. (2010). Tanınma Politikası. C. Taylor (Ed.) ve Y. Salman, (Çev.). *Çokkültürcülük: Tanınma Politikası* içinde. (3. Baskı, s. 46-94). Yapı Kredi Yayınları.
- Vatandaş, C. (2001). Çokkültürlü Yapıda Ulusal/Etnik Kimlikler (Kanada Örneği). *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 99-117.
- Yıldırım, S. G. (2023). Çokkültürcülük ve Göç. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 7(19), 145-165.